

ENTENDENDO OS HERBICIDAS

HORMONAIS

Aspectos Técnicos e Riscos

Aline de O. Fogaça, Eng. Agrônoma, Dra.
(Coordenadora e autora principal)

Colaborações técnicas e revisão:

Carlos Eugenio Daudt, Eng. Agrônomo, PhD

Norton Sampaio, Engenheiro Agrônomo, Dr.

Juan Saavedra del Águila, Engenheiro Agrônomo, Dr.

Benjamin Dias Ósorio Filho, Eng. Agrônomo, Dr.

Apoio:

Santa Maria – RS, Brasil

Julho de 2025

FICHA CATALOGRÁFICA

Entendendo os Herbicidas Hormonais: Aspectos Técnicos e Riscos / Aline de O. Fogaça (coord.); Carlos Eugenio Daudt, Norton Sampaio, Juan Saavedra del Águila, Benjamin Dias Ósorio Filho. – Santa Maria, RS: Aliança pela Fruticultura Gaúcha, 2025.

1. Herbicidas. 2. Deriva. 3. Agricultura sustentável. 4. Auxinas sintéticas. 5. Toxicidade ambiental. 6. Regulamentação agrícola. I. Fogaça, Aline de Oliveira. II. Daudt, Carlos Eugenio. III. Sampaio, Norton. IV. Del Águila, Juan Saavedra. V. Ósorio Filho, Benjamin Dias. VI. Título.

DOI (Zenodo): 10.5281/zenodo.15873270

Licença de uso

Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Isso significa que qualquer pessoa pode copiar, distribuir, exibir, adaptar e utilizar o conteúdo deste caderno técnico, inclusive para fins comerciais, desde que seja atribuída a devida autoria à publicação original.

Autora principal: Aline de O. Fogaça

Colaborações técnicas: Carlos Eugenio Daudt, Norton Sampaio, Juan Saavedra del Águila, Benjamin Dias Ósorio Filho

Ano de publicação: 2025

Para acessar os termos completos da licença: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Para citar este trabalho:

FOGAÇA, Aline de O. (coord.). Entendendo os Herbicidas Hormonais: Aspectos Técnicos e Riscos. Santa Maria, RS: Aliança pela Fruticultura Gaúcha, 2025. Colaborações: Carlos Eugenio Daudt, Norton Sampaio, Juan Saavedra del Águila, Benjamin Dias Ósorio Filho. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15873270>

O que são herbicidas hormonais?

São herbicidas seletivos, também chamados de minetizadores de auxinas, muito utilizados após o aparecimento de plantas daninhas resistentes ao herbicida glifosato em lavouras comerciais.

Os herbicidas auxínicos controlam principalmente plantas daninhas de folhas largas em sistemas agrícolas de grãos, rotação de culturas com repouso do solo e pastagens, embora alguns também possam controlar espécies de gramíneas e juncos (Song, 2024, citado por Garcia et al., 2025).

Porque são chamados de herbicidas hormonais?

A auxina é uma classe de fitohormônios que inclui, entre outros compostos, o ácido indol-3-acético (AIA), também conhecido como ácido indolacético. Fitohormônios são substâncias naturais que regulam o metabolismo e o crescimento das plantas. Para facilitar, utilizaremos daqui em diante o termo auxina para nos referirmos especificamente ao ácido indol-3-acético.

A auxina é um hormônio vegetal essencial para o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Ela regula diversos processos fisiológicos importantes, como o alongamento celular, o crescimento das raízes e a orientação do crescimento em resposta à luz (fototropismo) e à gravidade (gravitropismo). Também participa da formação de raízes adventícias, da floração e da maturação dos frutos. Além disso, a auxina desempenha um papel crucial na adaptação das plantas ao ambiente, contribuindo para que cresçam de forma eficiente e mantenham sua saúde e produtividade.

Seus níveis endógenos são rigorosamente controlados por meio de mecanismos coordenados de biossíntese, conjugação (sequestro), degradação e transporte, assegurando o desenvolvimento normal da planta.

O desenvolvimento dos Herbicidas Hormonais

O desenvolvimento dos herbicidas hormonais teve início com a descoberta de que a manipulação química do sistema de auxinas poderia causar efeitos prejudiciais às plantas, levando, em muitos casos, à sua morte. Uma das principais vantagens do herbicida 2,4-D é sua eficácia no controle de plantas de folhas largas, mesmo quando aplicado em concentrações menores do que outros herbicidas. Atualmente, centenas de formulações comerciais ao redor do mundo incluem o 2,4-D como um de seus ingredientes ativos. Com o avanço das pesquisas, novas moléculas com o mesmo modo de ação, os chamados herbicidas auxínicos, foram sintetizadas e comercializadas. Todas essas substâncias são classificadas pelo Comitê de Ação à Resistência de Herbicidas (HRAC) dentro de um mesmo grupo, devido ao seu mecanismo de ação semelhante.

Por que o 2,4D é um minetizador de auxina?

Primeiro, vamos entender a molécula de auxina natural.

Sua estrutura inclui:

- um anel aromático (indol: um anel benzênico fundido a um pirrol)
- uma cadeia lateral com um grupo carboxila (-COOH). Figura 1 - Estrutura da molécula auxina natural

Essa estrutura é essencial para a sua atividade hormonal, regulando crescimento e diferenciação celular.

Agora observando o 2,4-D, denominada auxina sintética ou minetizador de auxina, temos a seguinte estrutura:

- um anel aromático (benzeno) com 2 átomos de cloro nas posições 2 e 4
- um grupo carboxila conectado por uma ponte éter (fenoxi-acético).

Figura 2 - Estrutura da molécula do 2,4D

Ambos possuem um grupo carboxila (-COOH) em uma cadeia lateral, fundamental para sua atividade auxínica, mas com núcleos aromáticos diferentes (indol na auxina, benzeno clorado no 2,4-D). Essa semelhança estrutural permite que o 2,4-D atue nos mesmos receptores da auxina natural, mas de forma mais persistente, causando toxicidade seletiva. Embora o 2,4-D e a auxina tenham núcleos aromáticos diferentes, eles compartilham as estruturas apresentadas no quadro abaixo.

Quadro 1 - Estruturas compartilhadas pela auxina natural e a molécula de 2,4D

Estrutura comum	AIA	2,4-D
Anel aromático	Indol	Benzeno com 2 Cl
Cadeia lateral	Metileno + carboxila	Metileno + carboxila
Posição da carboxila	Terminal	Terminal
Função hormonal	Auxina natural	Auxina sintética

Desta forma, ambos interagem com os mesmos receptores de auxina nas plantas. O 2,4-D se liga de forma mais estável e persistente, o que leva à superestimulação de crescimento, colapso do sistema vascular e morte da planta — por isso é eficaz como herbicida seletivo.

Quais são os herbicidas hormonais?

Com o tempo, outras moléculas com o mesmo modo de ação dos herbicidas auxínicos foram sintetizadas e comercializadas. Todas são classificadas pelo Comitê de Ação à Resistência de Herbicidas (HRAC) no mesmo grupo funcional. O grupo HRAC O compreende os herbicidas mimetizadores de auxinas, que atuam induzindo um crescimento celular descontrolado, levando à morte da planta. Esses compostos são sintéticos, mas imitam a ação da auxina natural, interferindo em processos regulatórios do desenvolvimento vegetal.

Tabela 1 - Relação de moléculas utilizadas como herbicidas hormonais, com seus nomes químicos.

Molécula	Nome técnico / químico
2,4-D	Ácido 2,4-diclorofenoxiacético
Dicamba	Ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico
Triclopir	Ácido tricloro-2-piridiloxiacético
MCPA	Ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético
Clopiralid	Ácido 3,6-dicloro-2-piridina-carboxílico
Fluroxipir	Piridiloxiacético
Aminopiralide	Carboxilato de piridina
Picloram	Ácido 4-amino-3,5,6-tricloro-2-piridina-carboxílico

Essas moléculas, embora estruturalmente distintas entre si, compartilham a capacidade de mimetizar a ação das auxinas naturais, desregulando o crescimento das plantas. São herbicidas sistêmicos, ou seja, são absorvidos e translocados pelos tecidos vegetais. Suas propriedades — como solubilidade, volatilidade e mobilidade — variam de acordo com a estrutura química de cada molécula.

Modo de Ação dos herbicidas hormonais nas plantas

O texto abaixo é uma tradução e adaptação do original de Garcia et al. (2025), que contém todas as referências bibliográficas que sustentam as afirmações apresentadas.

Os herbicidas auxínicos são produtos químicos que imitam a ação da auxina, um hormônio natural que controla o crescimento das plantas. Quando aplicados, esses herbicidas "enganam" a planta, fazendo-a crescer de forma descontrolada — o que acaba levando à sua morte.

Diferente de outros herbicidas que simplesmente bloqueiam funções específicas da planta, os auxínicos provocam mudanças na expressão genica das plantas, alterando o modo como elas funcionam. É como se eles desorganizassem o “manual de instruções” que a planta usa para crescer. Dentro da planta, existem proteínas que controlam como a auxina age. Elas funcionam como sinalizadores e mensageiros. Quando a concentração de auxina aumenta demais (como no caso do herbicida), algumas dessas proteínas que normalmente impedem uma ação exagerada são destruídas. Isso ativa outras proteínas que fazem a planta produzir substâncias como o etileno e o ácido abscísico (ABA). Essas duas substâncias causam várias reações: podem fechar poros nas folhas (os estômatos), acelerar o envelhecimento das células e fazer com que elas cresçam de forma desorganizada. Esse crescimento anormal pode entupir os canais que transportam água e nutrientes, o que enfraquece a planta e, com o tempo, a leva à morte.

Figura 3- Esquema do funcionamento dos herbicidas auxínicos (fonte: os autores).

Apesar de sabermos que esses processos acontecem, a ciência ainda não entende completamente a sequência exata de eventos que fazem a planta morrer após o uso do herbicida.

Outro ponto importante é que esses herbicidas também fazem com que a própria planta transforme a auxina ativa em uma forma inativa, impedindo o crescimento normal.

A forma como cada planta reage ao herbicida depende da sua capacidade de perceber e interpretar esses sinais. Por isso, algumas espécies são mais sensíveis que outras, mesmo quando expostas a doses muito pequenas.

O desenvolvimento do 2,4D e suas formulações

O herbicida 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) é uma das moléculas mais antigas e amplamente utilizadas no controle de plantas daninhas de folhas largas. Desde sua introdução nos anos 1940, diferentes formulações foram desenvolvidas. A tabela 2 abaixo apresenta as características das 3 formulações de 2,4D desenvolvidas.

Tabela 2 - Características das 3 formulações de 2,4D desenvolvidas.

Formulação	2,4-D Éster	2,4-D Sal Amina	2,4-D Sal Colina
Década de Introdução	1940–1950	1960–1970	2010
Composição	Éster do 2,4-D com álcoois (ex: éster butílico)	Sal de dimetilamina (DMA)	Sal de colina (cátion quaternário)
Solubilidade	Baixa (lipofílico)	Alta (solúvel em água)	Alta (solúvel em água)
Volatilidade	Alta	Média a baixa	Ultra-baixa
Risco de Deriva	Muito alto (evaporação)	Moderado (sob condições adversas)	Muito baixo (tecnologia Enlist)
Uso Atual	Pouco utilizado; alto risco de deriva	Uso amplo; especialmente em misturas	Uso crescente em cultivos transgênicos

Sobre a formulação Éster

Até o início dos anos 2000, as formulações do tipo éster (como o éster butílico) eram amplamente comercializadas no Brasil, apesar dos riscos de volatilização e deriva.

A partir de 2002, os principais fabricantes iniciaram a retirada voluntária dessas formulações, em resposta a crescentes preocupações ambientais, queixas por danos a culturas sensíveis e pressão regulatória.

Desde então, apenas formulações à base de sais (amina, potássico e colina) permanecem registradas e disponíveis no mercado brasileiro. Segundo a ANVISA, os ésteres "não estão sendo comercializados no mercado brasileiro".

Tabela 3 - Cronologia das formulações ésteres de 2,4-D no Brasil

Período	Situação dos ésteres no Brasil
Antes de 2005	Ésteres amplamente utilizados
2005–2010	Redução acelerada; retirada voluntária pelos fabricantes
Após 2010	Ésteres praticamente ausentes
2010–2020	Crescimento no uso de formulações salinas de 2,4-D

Situação nos países vizinhos do Brasil

Diante dos frequentes relatos de entrada de herbicidas por contrabando no Rio Grande do Sul, é essencial compreender o cenário regulatório das formulações ésteres de 2,4-D nos países vizinhos, especialmente em relação ao risco de deriva.

Na Argentina, diversas províncias estabeleceram restrições específicas às formulações ésteres, especialmente as de butílico e isobutílico, conhecidas por sua alta volatilidade. O órgão regulador SENASA definiu prazos claros para sua retirada: o fim da importação foi estabelecido para 2021, e o uso e registro dessas formulações foram proibidos a partir de abril do mesmo ano. Assim, embora os ésteres tenham sido amplamente utilizados no passado, seu uso foi progressivamente eliminado, estando hoje proibido em grande parte do território argentino.

No Uruguai, o cenário é diferente. Embora o registro oficial do 2,4-D éster ainda esteja em vigor, seu uso prático é muito raro. A ocorrência de problemas recorrentes de deriva contribuiu para a quase total eliminação dessa formulação no campo. Há inclusive testes em andamento com formulações sólidas como alternativa. Na prática, apesar de legalmente permitido, o 2,4-D éster é pouco utilizado.

No Paraguai, há pouca transparência regulatória em relação ao tema. Até o momento, não foram identificadas evidências de uma proibição oficial das formulações ésteres. Contudo, também não há

dados consistentes sobre seu uso real. Aparentemente, o produto é permitido, embora a falta de dados confiáveis impeça conclusões mais precisas.

Uso dos herbicidas Hormonais na cultura da soja

O controle de plantas daninhas na cultura da soja é essencial para garantir o máximo rendimento e qualidade da produção. As plantas daninhas competem com a soja por água, nutrientes e luz, reduzindo a produtividade e, em casos mais graves, podem até dificultar a colheita. O manejo adequado, incluindo o uso de herbicidas e práticas culturais, é fundamental para manter o equilíbrio do ecossistema da soja e assegurar sua competitividade no mercado.

A resistência de plantas daninhas ao glifosato na soja tornou-se um desafio crescente no Brasil desde os anos 2000, especialmente após a introdução da soja transgênica Roundup Ready, em 2005. O uso intensivo e repetido desse herbicida levou à seleção de biótipos resistentes, como buva (*Conyza bonariensis*), azevém (*Lolium multiflorum*) e capim-amargoso (*Digitaria insularis*). Como alternativa, herbicidas hormonais, como o 2,4-D, passaram a ser utilizados na dessecação pré-plantio da soja, visando ampliar o espectro de controle e retardar o surgimento de resistência múltipla.

As indicações da 43ª Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul, recomendam o uso de herbicidas hormonais em dessecação de pré-emergência para controle de plantas daninhas, antes do plantio da soja, já que esta cultura é sensível a estes herbicidas.

A soja transgênica resistente ao herbicida 2,4-D foi desenvolvida para fornecer uma alternativa no controle de plantas daninhas, especialmente aquelas resistentes ao glifosato. O desenvolvimento dessa tecnologia começou no início dos anos 2000 e foi introduzido no mercado brasileiro em 2014. O objetivo foi permitir que os produtores pudessem utilizar o 2,4-D sem prejudicar a soja, proporcionando um espectro de controle mais amplo para o manejo de plantas daninhas. A principal tecnologia disponível no mercado é a Enlist™, desenvolvida pela Corteva Agriscience, uma divisão da DowDupont. Essa soja tolerante ao 2,4-D é parte de um sistema que inclui o herbicida Enlist™ Duo, um produto que combina 2,4-D e glufosinato de amônio. Além disso, a BASF também tem investido em tecnologias para a soja resistente ao 2,4-D, com opções voltadas para o controle eficiente de plantas daninhas em diversas regiões.

Outra tecnologia disponível é a soja transgênica resistente ao herbicida dicamba. O desenvolvimento dessa tecnologia teve início na década de 2000 e foi introduzido no mercado brasileiro em 2016, visando oferecer uma alternativa eficiente para o controle de uma gama mais ampla de plantas daninhas. A soja tolerante ao dicamba faz parte do sistema Xtend da BASF, que inclui o herbicida XtendiMax™ com dicamba, um produto formulado para reduzir a volatilidade e aumentar a eficácia no controle de plantas daninhas. Além da BASF, a Monsanto (atualmente adquirida pela Bayer) também lançou variedades de soja resistentes ao dicamba, com o sistema Roundup Ready 2 Xtend, que combina a resistência ao dicamba com a resistência ao glifosato.

Culturas transgênicas resistentes a herbicidas hormonais: riscos e tendências

Em artigo publicado em 2015, Garcia et al. discutem o desenvolvimento de soja e algodão geneticamente modificados para tolerar herbicidas auxínicos como 2,4-D e dicamba. Segundo os autores, com base em dados de Dintelmann et al. (2020), o uso extensivo desses herbicidas na produção agrícola nos Estados Unidos aumentou significativamente o risco de deriva, impactando plantas sensíveis nas proximidades.

Além dos casos recorrentes de danos em cultivares de soja suscetível, foram relatadas injúrias a uma ampla variedade de espécies, incluindo:

- Hortaliças
- Frutíferas e ornamentais
- Espécies nativas
- Jardins domésticos
- Áreas de pesquisa e viveiros de mudas

Esses efeitos colaterais, frequentemente acumulados ao longo de vários anos, foram recentemente documentados por Tindall et al. (2024).

Cenário brasileiro: adoção crescente e riscos associados

Caso o Brasil siga a mesma tendência observada nos EUA, a expansão das culturas transgênicas com tolerância a herbicidas hormonais poderá aumentar consideravelmente o uso de 2,4-D e dicamba no país. O Brasil já conta com cerca de 113 milhões de hectares dedicados à produção de soja, e enfrenta uma crescente incidência de plantas daninhas resistentes ao glifosato, como a buva (*Conyza spp.*) e o caruru (*Amaranthus spp.*).

Entre essas, a buva é a mais prevalente, estando presente em quase metade das lavouras de soja. O 2,4-D é uma das principais alternativas para seu controle. Segundo pesquisa conduzida por Oliveira e colaboradores (2020), 57% dos produtores brasileiros indicaram a intenção de adotar soja transgênica tolerante a herbicidas hormonais como estratégia de manejo nos próximos anos.

A DERIVA DE HERBICIDAS HORMONAIS

Embora os herbicidas auxínicos ofereçam benefícios no controle de plantas daninhas, especialmente aquelas resistentes ao glifosato, suas propriedades físico-químicas podem levar a movimentos fora do alvo (deriva). Para discutir essa questão, primeiro precisamos entender que deriva é diferente de volatilidade.

VOLATILIDADE É O MESMO QUE DERIVA? Não, são conceitos diferentes! Mas para antes precisamos entender esses dois conceitos.

Volatilidade

De acordo com Gebler e Spadotto (2008), volatilização é um processo de transferência, no qual um elemento químico passa de uma superfície seco ou molhada para a atmosfera. No caso dos herbicidas, a volatilização está intimamente relacionada com a taxa de pressão de vapor e com a constante de Henry do produto.

Tabela 3 - Pressão de Vapor e volatilidade dos herbicidas hormonais

Herbicida	Pressão de vapor (mmHg a 25 °C)	Volatilidade relativa
2,4-D (éster butílico)	2×10^{-3}	Alta
2,4-D (sal amina)	$1,4 \times 10^{-7}$	Muito baixa
2,4-D (sal colina)	1×10^{-7}	Muito baixa
Dicamba (DMA)	4×10^{-4}	Alta
Dicamba (DGA)	$<1 \times 10^{-6}$	Baixa
Dicamba (BAPMA)	$<1 \times 10^{-6}$	Muito baixa
Picloram	1×10^{-6}	Moderada

Aqui temos uma questão importante: alguns pesquisadores, conforme cita Araújo (2019), afirmam que produtos com pressão de vapor abaixo de 10^{-5} mmHg podem ser classificados como “não voláteis”, mas é fundamental compreender que essa é apenas uma forma de classificação técnica, e não significa ausência total de volatilização.

Ao analisarmos a literatura científica, percebemos que essa classificação tem algum respaldo técnico, mas trata-se de uma simplificação que pode mascarar riscos reais em condições de campo, especialmente sob temperaturas elevadas, baixa umidade e vento. Dois estudos ilustram bem essa limitação:

- “Baixa volatilidade não significa volatilidade zero”
(Mueller, T. C., Steckel, L. E. & Shekoofa, A., 2022. *Effect of 2,4-D formulation on volatility under field conditions*. *Weed Technology*, 36(4), 465–476. doi:10.1017/WET.2022.59)
- “Mesmo herbicidas auxínicos formulados como sais, com pressão de vapor muito baixa, podem causar deriva por vapor quando as condições são favoráveis”
(Behrens, R. & Lueschen, W.E., 1979. *Dicamba volatility*. *Weed Science*, 27(5), 486–493. doi:10.1017/S0043174500044453)

Essa distinção ajuda a explicar por que a Corteva, em seus materiais técnicos, define a formulação 2,4-D sal de colina como de “muito baixa volatilidade”, ao passo que alguns pesquisadores a consideram como “não volátil”. A divergência está no uso da terminologia, mas os dados científicos indicam que a volatilização ainda pode ocorrer, mesmo que em níveis mínimos.

DERIVA

Deriva é o processo de arraste das gotas pulverizadas para longe do local-alvo (Carvalho, 2013). A deriva pode ocorrer como deriva por gotas, deriva por volatilidade, ou uma combinação de ambas (Doohan et al., 2023).

1. Deriva por gotas

A deriva por gotas também é chamada de deriva física, primária ou por partículas. Ela ocorre quando as gotas de pulverização são levadas pelo vento durante a aplicação. Para minimizar a deriva por gotas, deve-se aplicar herbicidas por meio de bicos grossos, com baixa pressão para gerar gotas grandes, e seguir todas as recomendações do rótulo sobre condições climáticas proibidas (Doohan et al., 2023).

Vários fatores influenciam no grau da deriva, principalmente o uso correto da tecnologia de aplicação e as condições climáticas no momento da aplicação. Ventos fortes (> 10 km/h) ou excessivamente fracos (< 3 km/h) podem contribuir para aumentar o processo de deriva, assim como umidade relativa do ar muito baixa (<50%) e temperaturas elevadas (> 25°C) (Carvalho, 2013).

2. Deriva por volatilização

Podemos dizer que é a deriva que ocorre após a aplicação. Ocorre quando o herbicida evapora após a aplicação, transformando-se em vapor que pode ser transportado a longas distâncias pelo vento, e pode ocorrer mesmo após ter sido aplicado com sucesso nas superfícies-alvo (Doohan et al., 2023).

As condições ambientais que aumentam o risco:

- Temperaturas elevadas (>28–30 °C) após ou durante a aplicação.
- Baixa umidade relativa (<50%), que favorece evaporação.
- Formulações altamente voláteis, como ésteres de 2,4-D ou dicamba ácido livre.
- Aplicações sobre solo seco ou cultura estressada, onde há menos absorção.
- Ausência de cobertura vegetal, que aumenta a exposição do produto ao calor e à radiação solar.
- Inversão térmica: camada de ar frio retendo o vapor próximo ao solo, facilitando seu deslocamento horizontal.

Importante destacar:

Mesmo as moléculas mais modernas, desenvolvidas para apresentar baixa volatilidade, ainda podem provocar deriva sob determinadas condições.

Mas há comprovação disso? Sim. Diversos estudos científicos demonstram que, mesmo com volatilidade reduzida, essas formulações podem causar deriva, especialmente quando fatores ambientais e operacionais são desfavoráveis.

Os artigos citados a seguir sustentam essa afirmação e contribuem para o entendimento técnico sobre os riscos associados ao uso de herbicidas auxínicos, mesmo nas formulações mais recentes.

- Em sua análise de risco do dicamba, a EPA (Environmental Protection Agency - EUA) afirma: "Mesmo formulações de baixa volatilidade podem causar movimentação fora do alvo por meio de deriva física ou sob condições de inversão térmica." Fonte: EPA Dicamba Final Decision 2020.
- Pesquisas mostraram que mesmo formulações de dicamba com baixa volatilidade causaram sintomas visíveis em soja não tolerante sob inversão térmica. Fonte: Barber et al., 2020. Arkansas Agricultural Experiment Station Research Series 663.
- Há também trabalhos que estudaram a frequência de dano em soja com uso de dicamba e mostrou que condições ambientais foram mais determinantes que a formulação. Fonte: Bradley, K., 2017. Dicamba Drift Injury Survey Report.

Deriva dos herbicidas auxínicos e a persistência no ambiente

A deriva dos herbicidas auxínicos é amplamente documentada na literatura científica. Diversos estudos, citados por Garcia et al. (2025), demonstram que a movimentação fora do alvo desses produtos, tanto por deriva física quanto por volatilização, pode ser intensificada por condições ambientais adversas, como temperaturas elevadas e baixa umidade relativa (Sosnoskie et al., 2015; Ouse et al., 2018; Bish et al., 2021; Mueller et al., 2022).

A deriva por volatilização, em especial, pode ocorrer até quatro dias após a aplicação (DAA), período em que o herbicida, ao se transformar em vapor, pode ser transportado pelo vento e atingir áreas não alvo. Essa possibilidade está diretamente relacionada à persistência do produto no ambiente, o que nos leva à discussão sobre a meia-vida do 2,4-D.

Meia-vida do 2,4-D

A meia-vida é o tempo necessário para que 50% da quantidade aplicada de um herbicida se decomponha ou seja removida do solo ou da planta. Trata-se de um parâmetro essencial para entender por quanto tempo o produto permanece ativo no ambiente.

De acordo com dados técnicos apresentados em material da força-tarefa das empresas produtoras (Agrolink, *2,4-D: Características, uso e cuidados*), a meia-vida média do 2,4-D no solo varia entre 4 e 10 dias, dependendo da formulação (ácido, sal ou éster).

Isso significa que:

- Após 4–10 dias da aplicação, restará cerca de 50% da dose inicial;
- Após 8–20 dias, cerca de 25%;
- E assim sucessivamente, até sua completa degradação.

Esse comportamento reforça a importância de considerar a persistência do produto ao avaliar o risco de deriva, principalmente em regiões próximas a culturas sensíveis.

E porque essa questão da deriva é tão importante?

Garcia et al. (2025), na introdução de seu artigo, reúne evidências científicas que demonstram os riscos associados à deriva dos herbicidas auxínicos.

Diversos estudos mostram que mesmo doses extremamente baixas — frações mínimas da dose recomendada em campo — podem causar injúrias severas em culturas sensíveis como tomate e videira (*Vitis vinifera*). Por exemplo, Haring et al. (2022) demonstraram que videiras exibem sintomas visuais marcantes, como encurvamento de folhas e torção de gavinhas, ao serem expostas a apenas 1/900 da dose de campo de herbicidas como 2,4-D, dicamba, aminopiralde ou triclopir.

Mesmo uma dose 900 vezes menor que a aplicada no campo causou sintomas visíveis em videiras (Haring et al., 2022)

Figura 4 - O que significa uma 1/900 da dose do campo? Fonte: os autores

O que significa “1/900 da dose de campo”?

- Tradução literal: Um novecentésimo da dose padrão recomendada em campo.
- Significado prático: A videira apresentou sintomas visíveis ao receber apenas 1,1 g i.a./ha, considerando uma dose padrão de 1000 g i.a./ha.
- Implicação agrônômica: Mesmo quantidades ínfimas, transportadas por microgotas ou vapores, podem causar fitotoxicidade perceptível.

*i.a. = ingrediente ativo

Sensibilidade, sintomas e variabilidade da resposta

Os sintomas visuais mais comuns da exposição a herbicidas auxínicos em plantas sensíveis incluem (Fontes: Hibbs, 1978; Garcia et al., 2025):

- Nervuras paralelas
- Epinastia (curvatura descendente das folhas)
- Enrolamento foliar
- Clorose

No entanto, nem sempre os sintomas visuais correspondem diretamente à perda de produtividade, como ressaltado por Egan et al. (2014), Haring et al. (2022), Al-Khatib et al. (1993) e Bhatti et al. (1997).

A gravidade da injúria depende de múltiplos fatores (Fontes: De Paula Medeiros et al., 2023; Solomon et al., 2017; Werle et al., 2021):

- Estágio de desenvolvimento da planta
- Condições ambientais no momento da exposição
- Dose absorvida
- Formulação do herbicida

Por que as plantas não conseguem regular os herbicidas auxínicos?

Enquanto a auxina natural é regulada por mecanismos de inativação, como a conjugação, os herbicidas auxínicos não passam por esse processo.

Isso faz com que eles se acumulem rapidamente nas células, desencadeando efeitos tóxicos.

Além disso, os herbicidas auxínicos são mais estáveis que a auxina natural. Isso se deve à presença de grupos halogenados (como cloro ou flúor), que aumentam:

- A resistência à oxidação e degradação térmica
- A lipofilia (afinidade com membranas), facilitando a absorção e translocação

Absorção, translocação e mobilidade

Estudos como os de Bromilow et al. (1990) mostram que os herbicidas auxínicos podem se mover tanto pelo floema quanto pelo xilema. No caso do 2,4-D, transportadores específicos contribuem para sua eficiente absorção e acúmulo intracelular. Acredita-se que esse processo seja semelhante ao da auxina natural, mas com maior afinidade pelos transportadores de entrada.

Impactos da deriva: efeitos combinados e perdas econômicas

Garcia et al. (2025) destacam que os efeitos combinados da deriva por partículas e por vapor, especialmente de dicamba e 2,4-D, causam danos substanciais e perdas de produtividade em culturas de folhas largas como soja e algodão, além de espécies não cultivadas.

Esses herbicidas apresentam:

- Alta toxicidade em doses muito baixas
- Alta eficiência de translocação
- Efeitos subletais em culturas próximas, mesmo sem contato direto

Comparativamente, o 2,4-D é cerca de 75 vezes mais tóxico para plantas de folhas largas que o glifosato, enquanto o dicamba pode ser até 400 vezes mais tóxico.

A introdução de cultivares transgênicas resistentes aos herbicidas hormonais foi acompanhada pelo desenvolvimento de novas formulações de menor volatilidade. **Apesar disso, a redução da volatilidade não diminui a fitotoxicidade: se a dose recebida ultrapassar o limiar de sensibilidade da planta, os danos continuarão a ocorrer.**

Sobre a análise de resíduos de herbicidas em plantas

Embora os métodos atuais de análise de resíduos apresentem alta sensibilidade e seletividade, diversos estudos demonstram que plantas podem exibir sintomas visuais mesmo quando não são detectados resíduos de 2,4-D, dicamba ou seus metabólitos.

Alguns exemplos dessa discrepância entre sintomas e detecção laboratorial incluem:

- Em árvores de pêssego expostas repetidamente a dicamba na taxa de 5,6 g ae ha⁻¹ (1/100 da dose recomendada), foi observada redução de 11% no vigor e sintomas de dano foliar, mesmo sem detecção de resíduos no tecido analisado (Bertucci et al., 2023). (*ae: ácido equivalente)
- Em experimentos com tomate para processamento, dicamba e seus resíduos foram detectados nas partes aéreas somente no dia da exposição, em aplicações de 5,6 e 0,56 g ae ha⁻¹. Nos dias seguintes, os níveis caíram abaixo do limite de detecção (Meyers et al., 2022).
- Em culturas de pepino e melão, a presença de resíduos de 2,4-D e dicamba nos frutos foi mais provável quando a exposição ocorreu próxima ao momento da colheita (Hand et al., 2021).

Esses achados reforçam a discussão apresentada por Garcia et al. (2025): a observação de sintomas visuais em plantas não alvo é, muitas vezes, mais sensível do que os métodos laboratoriais de detecção de resíduos. Isso indica que a injúria pode ocorrer em níveis abaixo dos limites de detecção de certos instrumentos analíticos.

Para monitoramento mais eficiente da deriva, os autores destacam o uso de imunoenaios e biossensores, tecnologias emergentes que permitem detecção rápida e em campo. Essas ferramentas podem oferecer informações valiosas sobre eventos de deriva, orientando o uso mais seguro e racional de 2,4-D e dicamba nas lavouras.

Fontes citadas ao longo deste trabalho

AGROLINK. **2,4-D: Características, uso e cuidados.** Disponível em: <https://www.agrolink.com.br/downloads/2%2C4-D.pdf>.

AL-KHATIB, K.; PARKER, R.; FUERST, E. P. **Wine grape (*Vitis vinifera* L.) response to simulated herbicide drift.** *Weed Technol*, v. 7, p. 97–102, 1993. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/S0890037X00036940>.

BHATTI, M. A.; AL-KHATIB, K.; PARKER, R. **Wine grape (*Vitis vinifera*) response to fall exposure of simulated drift from selected herbicides.** *Weed Technol*, v. 11, p. 532–536, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/S0890037X00045371>.

BEHRENS, R.; LUESCHEN, W. E. **Dicamba volatility.** *Weed Science*, v. 27, n. 5, p. 486–493, 1979. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/S0043174500044453>.

BERTUCCI, M. B.; BUTTS, T. R.; KOUAME, K. B.-J.; NORSWORTHY, J. K. **Peach tree response to low dosages of dicamba as repeated application or with various spray nozzles.** *Weed Technol*, v. 38, e7, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/wet.2023.80>.

BISH, M.; OSELAND, E.; BRADLEY, K. **Off-target pesticide movement: a review of our current understanding of drift due to inversions and secondary movement.** *Weed Technol*, v. 35, p. 345–356, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/wet.2020.138>.

BROMILOW, R.; CHAMBERLAIN, K.; EVAN, A. A. **Physicochemical aspects of phloem translocation of herbicide.** *Weed Sci*, v. 38, p. 305–314, 1990. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/S0043174500056575>.

CAMARGO, E. R.; CEOLIN, B. C.; DEUNER, S.; de AVILA, L. A. **Auxin-mimic herbicides dilemma: Their benefits and limitations.** *Pest Management Science*, 2025. Advance online publication. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ps.8913>.

DAYAN, F. E.; BARKER, A.; BOUGH, R.; ORTIZ, M.; TAKANO, H.; DUKE, S. O. **Herbicide Mechanisms of Action and Resistance.** Elsevier, Amsterdam, 2019. p. 36–48. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64046-8.00211-1>.

DINTELMANN, B.; TRINKLEIN, D.; BRADLEY, K. **Response of common garden annuals to sublethal rates of 2,4-D and dicamba with or without glyphosate.** *HortTechnology*, v. 30, p. 411–420, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.21273/horttech04593-20>.

DE PAULA MEDEIROS, B. A.; da SILVA BROCHADO, M. G.; de PAIVA FERREIRA, G. A.; da COSTA LIMA, A.; MIELKE, K. C.; MENDES, K. F. **Practical knowledge of injuries caused by simulated herbicide drift in young tomato plants.** *Agrochemicals*, v. 2, p. 150–169, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/agrochemicals2010011>.

DOOHAN, **Herbicide Injury and the problem of spray drift.** *Agriculture and Natural Resources*, Jun 12, 2023.

EPA – ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **EPA announces 2020 dicamba registration decision.** *U.S. Environmental Protection Agency*, 2020. Disponível em: <https://www.epa.gov/newsreleases/epa-announces-2020-dicamba-registration-decision>. Acesso em: 23 jun. 2025.

- EGAN, J. F.; BARLOW, K. M.; MORTENSEN, D. A. **A meta-analysis on the effects of 2,4-D and dicamba drift on soybean and cotton.** *Weed Sci*, v. 62, p. 193–206, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1614/ws-d-13-00025.1>.
- GEBLER, L.; SPADOTTO, C. A. **Comportamento ambiental dos herbicidas.** In: VARGAS, L.; ROMAN, E. S. *Manual de manejo e controle de plantas daninhas*. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2008. 780 p.
- HARING, S. C.; OU, J.; AL-KHATIB, K.; HANSON, B. D. **Grapevine injury and fruit yield response to simulated Auxin herbicide drift.** *HortScience*, v. 57, p. 384–388, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.21273/hortsci16317-21>.
- HIBBS, R. **Recognition of weed-killer injury to trees.** *Arboric Urban For*, v. 4, p. 189–191, 1978.
- HAND, L. C.; VANCE, J. C.; RANDELL, T. M.; SHUGART, J.; GRAY, T.; LUO, X. et al. **Effects of low-dose applications of 2,4-D and dicamba on cucumber and cantaloupe.** *Weed Technol*, v. 35, p. 357–362, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/wet.2020.129>.
- MEYERS, S. L.; ARANA, J.; WOOLAM, B. C.; VARGAS, N.; RODRIGUEZ, L.; CARDONA, L. **Dicamba residue persistence in processing tomato.** *Weed Sci*, v. 70, p. 603–609, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/wsc.2022.46>.
- MUELLER, T. C.; STECKEL, L. E.; SHEKOOFA, A. **Effect of 2,4-D formulation on volatility under field conditions.** *Weed Technology*, v. 36, n. 4, p. 465–476, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/WET.2022.59>.
- OLIVEIRA, M. C.; LENCINA, A.; ULGUIM, A. R.; WERLE, R. **Assessment of crop and weed management strategies prior to introduction of auxin-resistant crops in Brazil.** *Weed Technol*, v. 35, p. 155–165, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/wet.2020.96>.
- OUSE, D. G.; GIFFORD, J. M.; SCHLEIER, J.; SIMPSON, D. D.; TANK, H. H.; JENNINGS, C. J. et al. **A new approach to quantify herbicide volatility.** *Weed Technol*, v. 32, p. 691–697, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/wet.2018.75>.
- SOLOMON, C. B.; BRADLEY, K. W. **Influence of application timings and sublethal rates of synthetic Auxin herbicides on soybean.** *Weed Technol*, v. 28, p. 454–464, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1614/wt-d-1300145.1>.
- SOSNOSKIE, L. M.; CULPEPPER, A. S.; BRAXTON, L. B.; RICHBURG, J. S. **Evaluating the volatility of three formulations of 2,4-D when applied in the field.** *Weed Technol*, v. 29, p. 177–184, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1614/wt-d-14-00128.1>.
- TINDALL, K.; BECKER, J.; ORLOWSKI, J.; HAWKINS, C.; KELLS, B. **Status of over-the-top dicamba: Summary of 2021 usage, incidents and consequences of off-target movement, and impacts of stakeholder suggested mitigations.** Disponível em: <https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2020-0492-0021>. Acesso em: 29 ago. 2024.
- WERLE, R.; MOBILI, A.; STRIEGEL, S.; ARNESON, N.; DEWERFF, R.; BROWN, A. et al. **Large-scale evaluation of 2,4-D choline off-target movement and injury in 2,4-D-susceptible soybean.** *Weed Technol*, v. 36, p. 8–14, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/wet.2021.62>.